

RECTIFICATIE

Artikel „Selectie en Prioriteitenbepaling van Investeringsprojecten”, van Prof. Dr. W. J. Kruisinga, opgenomen in no. 9 van de 36e Jaargang M.A.B.

In de opgenomen tekst ontbreken twee literatuurverwijzingen, t.w. op:

Pag. 384, alwaar een noot aan het eind van de 1e alinea onder (III) moet verwijzen naar pag. 128 van het artikel van Prof. Dr. B. Pruijt - Pay-out periode, Levensduur en Rentabiliteit - opgenomen in de opstellenbundel ter huldinging van Prof. Dr. J. Wisselink, september 1960;

Pag. 390, alwaar een noot op het midden van de bladzijde moet vermelden, dat behoudens tekst en grafiek op pag. 389, ook de eerste helft van pag. 390 het betoog van Prof. Pruijt op de voet volgt.